

ТРАНСПОРТ ВА ТУРИЗМ ОБЪЕКТЛАРИДА ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ ВА АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Сайдуллаев Хаётилло Саидоббасханович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20674369>

Ҳозирги кунда транспорт ва туризм соҳаларининг жадал ривожланиши мазкур объектларда хавфсизликни таъминлаш масаласини давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланмоқда. Транспорт инфратузилмаси ва туризм объектларида хавфсизликнинг таъминланганлиги аҳолининг эркин ҳаракатланиши, туристларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, мамлакатнинг халқаро имижини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Транспорт объектлари – йўловчилар ва юкларни ташиш, қабул қилиш, жўнатиш ҳамда транспорт хизматларини кўрсатиш учун мўлжалланган иншоотлар, бинолар, ҳудудлар ва инфратузилмалар мажмуасидир. Улар транспорт тизимининг узлуксиз ва хавфсиз фаолият юритишини таъминлашга хизмат қилади.

Туризм объектлари – туристларни қабул қилиш, жойлаштириш, овқатлантириш, маданий дам олиш, саёҳат ва экскурсия хизматларини кўрсатиш учун мўлжалланган объектлар ва инфратузилмалар йиғиндисидир.

жамоат хавфсизлиги — жамиятнинг қонунга хилоф тажовузлар, ижтимоий ва миллатлараро низолар, фавқулодда вазиятлар ва бошқа таҳдидлардан (кейинги ўринларда — таҳдидлар) ҳимояланганлик ҳолати бўлиб, у жамиятнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади ҳамда инсоннинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишини таъминлайди;

жамоат хавфсизлигини таъминлаш — давлат томонидан жамиятни таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун белгиланадиган ҳамда доимий равишда такомиллаштириб бориладиган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа комплекс ташкилий чора-тадбирларни қамраб олувчи яхлит тизим.

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлашнинг моҳияти жамоат тартиби ва хавфсизлигини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, шахс, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат. Бу жараёнда ички ишлар органлари муҳим ўрин тутиб, профилактика, назорат, мониторинг ва тезкор чоралар орқали хавфсизликни таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 06 март кундаги “Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарор билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти ташкил этилди.

Ушбу қарор билан департаментнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди. Жумладан:

- метрополитен, темир йўл, ҳаво-транспорт ва туризм намоиши объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш;

- транспорт ва туризм объектлари ҳудудларида криминоген вазиятни тизимли таҳлил қилиш, йўловчи ва туристларга нисбатан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар сабаблари ва шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш;

- йўловчиларнинг ҳаракатланиш хавфсизлигини, темир йўл ва ҳаво транспортида ташиладиган товар-моддий бойликларнинг бутлиги ва қўриқланишини самарали таъминлаш;

- транспорт ва туризм объектларида террористик таҳдидларни, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари, ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи, радиактив, заҳарли, кучли таъсир қилувчи ва заҳарловчи моддаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ ҳолатларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишни ташкил қилиш;

- замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда транспорт ва туризм объектлари ва уларга туташ ҳудудларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг марказлашган мувофиқлаштирилган бошқарувини амалга ошириш.

Департаментнинг асосий мақсади транспорт ва туризм объектларида хавфсиз муҳит яратиш, ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олиш, фавқулодда ҳолатларга тезкор муносабат билдириш ҳамда жамоат тартибини барқарор таъминлаш асосий мақсади ҳисобланади.